

Estructuras de control SOGI para sincronización con la red eléctrica

Ing. Ricardo Villalobos Mendoza

Instituto Tecnológico de Celaya
ricardovime@gmail.com

M.C. Héctor Juan Carlos López Tapia

Instituto Tecnológico de Celaya

Dr. Nimrod Vázquez Nava

Instituto Tecnológico de Celaya
n.vazquez@ieee.org

M.C. Claudia V. Hernández Gutiérrez

Instituto Tecnológico de Celaya

RESUMEN

Las fuentes de energía renovable cuentan con sistemas autónomos y no autónomos. En estos últimos podemos utilizar la energía generada para inyectarla a la red eléctrica, debiendo interactuar de una manera correcta y sincronizada con ésta, de no ser así se pone en riesgo nuestro sistema de generación.

Debemos de contar con un sistema capaz de indicar en todo instante de tiempo la fase y frecuencia de la red para realizar la inyección de energía, este sistema puede basarse en un Integrador Generalizado de Segundo Orden (SOGI, por sus siglas en inglés) junto con lazo de amarre de fase (PLL, por sus siglas en inglés) o un lazo de amarre de frecuencia (FLL, por sus siglas en inglés). Las estructuras SOGI-PLL y SOGI-FLL tienen la tarea de que la tensión de red y la tensión generada tengan la misma fase θ y frecuencia ω .

Palabras clave: FLL, PLL, PV, Sincronización, SOGI, Red Eléctrica.

1. INTRODUCCIÓN

La generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía química, mecánica, térmica o luminosa, entre otras, en energía eléctrica. La energía generada se divide en dos tipos: no renovable y renovable. [1]

No renovable: Básicamente consiste en quemar combustibles fósiles (recursos no renovables) que actualmente son explotados y terminarán agotándose. Los combustibles fósiles utilizados son el petróleo, el gas natural y el carbón, además al quemar estos combustible generan gases de efecto invernadero.

Renovable: La energía renovable se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables y es capaz de regenerarse por medios naturales. Como ejemplos de energías renovables encontramos la eólica, hidroeléctrica, solar, etc.

Las energías renovables se utilizan en dos tipos de sistemas:

- Sistemas autónomos. No están conectados con la red eléctrica, son independientes.
- Sistemas no autónomos. Conectados con la red eléctrica.

En los sistemas no autónomos podemos utilizar la energía generada para inyectarla a la red, la energía renovable debe de interactuar de una manera correcta y sincronizada con la red, de no ser así se pone en riesgo nuestro sistema de generación de energía y provocar daños a la red o a las cargas conectadas a esta.

De aquí nace la necesidad de contar con un sistema capaz de determinar en todo instante de tiempo el valor de fase y frecuencia de la red eléctrica para realizar la inyección de energía sin problemas, este sistema es un SOGI junto con un sistema PLL o FLL. Las estructuras SOGI-PLL y SOGI-FLL tienen la tarea de que la tensión de red y la tensión generada tengan la misma fase θ y frecuencia ω . [2]

El sistema de sincronización tendrá la señal de referencia de la red eléctrica y mandará una señal senoidal normalizada en amplitud y sincronizada en fase y frecuencia con la red hacia el control de un

inversor CD/CA y la energía renovable se podrá inyectar sin problemas.

2. SISTEMAS DE SINCRONIZACIÓN

Ubicación del sistema de sincronización

El ángulo de fase y frecuencia de la red son información básica para los equipos de generación eléctrica conectados a ella. Un ejemplo de un sistema de generación es el caso de los inversores CD/CA, ver figura 1. Para estas aplicaciones, la sincronización con la red eléctrica es esencial para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de generación de energía renovable.

Con la señal de referencia de la red el sistema de sincronización manda la señal hacia el control del inversor CD/CA, sincronizada en fase y frecuencia, para así generar la modulación de ancho de pulso (PWM, por sus siglas en inglés). Posteriormente la señal senoidal generada a partir de la energía renovable y la señal de la red tendrán la misma fase y frecuencia y se podrá inyectar sin problemas. [3]

Figura 1. Esquema general del sistema conectado a la red eléctrica.

Si hablamos de que el inversor es un multinivel, éste puede tener diferentes topologías, entre las más conocidas se encuentran:

- Convertidor multinivel de diodo anclado.
- Convertidor multinivel con capacitores flotantes.
- Inversores en cascada.

El inversor necesita una técnica PWM para generar la señal senoidal. La etapa de control del inversor es esencial ya que con la estrategia adecuada de conmutación de los dispositivos semiconductores se define la salida senoidal que se desea.

La estrategia de conmutación consta de generar señales de control para activar o desactivar los semiconductores, determinando la cantidad de energía que se desea enviar a la salida. Una técnica de modulación muy utilizada para los inversores CD/CA es la modulación de ancho de pulsos senoidal (SPWM, por sus siglas en inglés).

Modulación de ancho de pulsos senoidal SPWM

Una de las técnicas más empleadas debido a su simplicidad. Consiste en comparar una señal senoidal a la frecuencia fundamental de salida conocida como moduladora y una señal triangular o diente de sierra llamada portadora, ésta normalmente es de frecuencia mayor que la moduladora, ver figura 2.

Al tener generada la señal sincronizada con la red, con alguna de las estructuras de control ya sea el SOGI-PLL o SOGI-FLL, posteriormente se manda hacia el control para generar el PWM del inversor, de tal manera que la energía generada estará sincronizada perfectamente con la red y se podrá inyectar sin problemas. Por lo anterior mencionado, la técnica SPWM es muy viable dada su simplicidad en este tipo de sistemas.

Figura 2. Señal moduladora senoidal y portadora triangular, así como el pulso que genera su comparación.

Un ejemplo de la técnica SPWM se presenta en [4]. Esta topología es un inversor alimentado en corriente para un sistema fotovoltaico monofásico, su configuración consiste en dos convertidores CD/CD elevadores conectados en serie permitiendo elevar el voltaje, seguido de una etapa de inversor puente completo el cual trabaja a baja frecuencia, ver figura 3.

Figura 3. Inversor multinivel elevador alimentado en corriente.

Utiliza una técnica de modulación PWM senoidal generada por la comparación de dos señales portadoras triangulares desfasadas 180 grados y una señal moduladora senoidal rectificada para determinar las señales para la activación y desactivación de S1 y S2, ver figura 4.

Figura 4. Técnica de modulación para los interruptores S1 y S2.

Métodos de sincronización

En la literatura se encuentran diferentes métodos para la sincronización de energías renovables con la red eléctrica como por fase y frecuencia. [5], [6], [7], [8], [9]

En la figura 5 se muestra el comportamiento de estos métodos de sincronización tomando de referencia el voltaje de la red así como la forma en que actúan los métodos para lograr el amarre.

Figura 5. Métodos de sincronización con la red eléctrica.

Estructura SOGI

Básicamente es un filtro adaptativo de frecuencia variable. La entrada v es la señal de tensión de red. Como señales de salida, dos ondas senoidales (v' y qv'). La componente v' tiene la misma fase y magnitud que la señal v mientras qv' se encuentra desfasada 90 grados respecto a v' y la señal ω es la frecuencia central de resonancia de la estructura SOGI por lo tanto la estructura fue nombrada como generador de señal de cuadratura (QSG, por sus siglas en inglés), ver figura 6. [10], [11]

Figura 6. Estructura SOGI-QSG para generar el componente ortogonal.

Su función de transferencia es:

$$\text{SOGI}(s) = \frac{v'}{k\varepsilon_v}(s) = \frac{\omega's}{s^2 + \omega'^2} \quad (1)$$

Y las funciones de transferencia de las salidas v' y qv' son:

$$D(s) = \frac{v'}{v}(s) = \frac{k\omega's}{s^2 + k\omega's + \omega'^2} \quad (2)$$

$$Q(s) = \frac{qv'}{v}(s) = \frac{k\omega'^2}{s^2 + k\omega's + \omega'^2} \quad (3)$$

Técnicas SOGI para la sincronización

Existen en la literatura diferentes técnicas para la sincronización de señales, estos sistemas emplean diversas maneras para lograr estimar la fase y frecuencia de la señal de referencia, los más utilizados son:

- SOGI - PLL
- SOGI – FLL
- SOGI - PLL

En ésta se utiliza la estructura SOGI junto con la convencional del PLL. La frecuencia ω' se retroalimenta hacia el SOGI ya que esta frecuencia es la de resonancia y θ' que es la fase estimada se retroalimenta al detector de fase (PD, por sus siglas en inglés) del PLL, puesto que este sistema necesita la fase estimada de la señal de referencia para trabajar, en este caso qv' queda solamente en función de la estructura SOGI, cuenta con la posibilidad de tener una sincronización rápida estimando la fase, frecuencia y amplitud de la fundamental, ver figura 7. **[11]**

Figura 7. Estructura SOGI – PLL.

El PD compara las fases de la señal de referencia contra la señal de salida del oscilador controlado por voltaje (VCO, por sus siglas en inglés) y proporciona una tensión que es proporcional al ε_v = error de fase, esto es válido dentro de un rango limitado. La señal de entrada v es senoidal con una frecuencia angular ω_{in} ; la señal de salida v' consta del VCO que tiene una frecuencia central de oscilación ω_{ff} .

El filtro pasa-bajas (LPF, por sus siglas en inglés) que actúa como un control proporcional integral (PI) aplica una tensión de control al VCO. La tensión de control en el VCO realiza cambios de frecuencia ω a la salida con el fin de reducir la diferencia de fase del PD.

El VCO alcanza un estado estable cuando la señal de entrada proveniente del filtro es tal que la ω' de salida del VCO es la misma que la de la señal de entrada ω_{in} por lo cual las señales v y v' se encuentran sincronizadas. Donde la frecuencia estimada ω' se obtiene mediante:

$$\omega'(t) = \frac{d\theta'(t)}{dt} \quad (4)$$

Dada la ecuación 4 se obtiene la fase estimada θ' , que se obtiene mediante la integración de la frecuencia estimada ω' .

SOGI - FLL

Esta estructura se forma de una manera muy similar a la anterior, presenta un amarre suave y fiable. Este sistema no necesita estimar el ángulo de fase θ' , ya que sólo trabaja en la estimación de la frecuencia ω' , por lo tanto no necesita un VCO porque únicamente necesita una frecuencia central de oscilación ω_{ff} , también cuenta con la ventaja de que no tiene funciones trigonométricas, lo cual lo hace práctico para la implementación digital.

El método SOGI-FLL proporciona un rápido y preciso seguimiento de frecuencia, incluso bajo la distorsión armónica, cambio de fase y variaciones de frecuencia, ver figura 8. [12], [13]

Aunque esta estructura FLL se basa en la estimación de frecuencia y no de fase como los PLL convencionales, en la literatura se le sigue dando el nombre de PLL. La función de transferencia de la señal de referencia v y ε_v es:

$$E(s) = \frac{\varepsilon_v}{v}(s) = \frac{s^2 + \omega'^2}{s^2 + k\omega's + \omega'^2} \quad (5)$$

Figura 8. Estructura SOGI – FLL.

Tabla 1: Comparativa de estructuras conforme al número de elementos. [5]
Complejidad = 1: Menor 2: Mayor

Estructura	No. Sum/Res	No. Funciones Trigonométricas	No. Integrales	No. Multiplicadores	Complejidad
SOGI - PLL	4	1	4	3	2
SOGI - FLL	3	0	3	3	1

3. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Se realizaron simulaciones de las estructuras SOGI-PLL y SOGI-FLL en el paquete PSIM, ver figura 9 y 10, la señal de referencia es tipo senoidal de 60 Hertz simulando la red eléctrica. Se realizaron cambios a ambas estructuras en la señal de referencia de:

- Frecuencia a 65 Hertz.
- Fase de 90°.
- Amplitud.
- Suma de un 3^{er} armónico.

Figura 9. Estructura SOGI – PLL.

Donde:

V_{in_ideal} = Señal de referencia v .

V_{out} = Señal sincronizada v' .

Theta = Fase estimada θ' en 2π rad.

w = Frecuencia estimada ω' en Hertz.

$V_{in_distorsión}$ = $V_{in_ideal} + 3^{er}$ armónico.

w_{ff} = Frecuencia central de oscilación ω_{ff} .

Figura 10. Estructura SOGI – FLL.

La estructura SOGI-PLL se sincroniza de una manera rápida ante variaciones de fase, amplitud, fase y frecuencia. Aunque es sensible a la distorsión armónica total (THD, por sus siglas en inglés), cabe mencionar que a la estructura se le sumo el 10% del 3er armónico, ver figura 11.

Mientras que la estructura SOGI-FLL se sincroniza de una manera suave ante variaciones de frecuencia, se adapta a cambios de amplitud, fase y frecuencia. Esta estructura cuenta con la ventaja de tener una muy baja THD, a esta estructura se sumo el 20% del 3er armónico funcionando perfectamente el amarre, ver figura 12.

Figura 11. Simulación SOGI – PLL.

Figura 12. Simulación SOGI – FLL.

4. CONCLUSIONES

En este artículo se presenta un análisis de las estructuras de sincronización SOGI-PLL y SOGI-FLL para poder inyectar energía a la red eléctrica, por lo que se necesita un sistema que sea capaz de indicarnos en cada instante de tiempo la fase y frecuencia de la señal de referencia. De acuerdo a las simulaciones las estructuras presentan una buena sincronización con la señal de referencia que en este caso se trata de la red eléctrica.

La estructura SOGI-PLL se adapta bien a cambios de fase, frecuencia y amplitud de tal manera que su sincronización es muy rápida y confiable pero es un poco más complicada la implementación si se requiere hacer la estructura de una manera digital ya que cuenta con un control PI, VCO y una función trigonométrica.

La estimación de la frecuencia y la fase se obtienen directamente, ya que el sistema necesita ambas para operar de una manera estable.

La estructura SOGI-FLL presenta una buena sincronización ya que de igual manera se adapta a cambios de fase, frecuencia y amplitud, también es una buena opción si se requiere hacer la implementación de una manera digital ya que no cuenta con VCO, control PI ni funciones trigonométricas.

La estimación de la frecuencia se obtiene directamente ya que es la única que necesita el sistema para poder operar y si se desea la fase se puede obtener con la integración de la estimación de la frecuencia.

En cuestión de la THD en la salida, la estructura SOGI-PLL es sensible a la distorsión en la suma de armónicos de la señal de referencia, aún con este problema la estructura cuenta con una distorsión proporcional a la aplicada pero la fase es muy estable. La estructura SOGI-FLL funciona como un buen filtro para los armónicos que se puedan presentar con una muy baja distorsión armónica permaneciendo la fase y la frecuencia muy estables.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Yong Hou, Fuyuan Xu, Wei Cheng “A Sustainable Growth Model with the Utilization of Renewable-Energy”, *IEEE Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, International Conference on* 21-25 Sept. 2007 pp. 5012 – 5015.
- [2] F. Blaabjerg, R. Teodorescu, M. Liserre, Adrian V. Timbus “Overview of Control and Grid Synchronization for Distributed Power Generation Systems” *IEEE Transactions On Industrial Electronics*, vol. 53, no. 5, October 2006.
- [3] Sidelmo M. Silva, Bruno M. Lopes, Braz J. Cardoso Filho, Rodrigo P. Campana, Wallace C. Boaventura “Performance Evaluation of PLL Algorithms for Single-phase Grid-connected Systems”

Universidade Federal de Minas Gerais, Dpto. de Engenharia Elétrica , Brazil.

- [4] P. G. Barbosa, H. A. Carvarlho, M. do C. Barbosa, E. Coelho, “Boost current Multilevel Inverter and its Application on single-phase grid-connected photovoltaic systems”, Vol. 21 No.4, July 2006, pag 1116-1124.
- [5] R. J. Ferreira, R. E. Araújo, J.A. Peças Lopes “A Comparative Analysis and Implementation of Various PLL Techniques Applied to Single phase Grids” *Energetics (IYCE), Proceeding of the 2011 3rd International Youth Conference*, 7-9 July 2011.
- [6] P. Rodriguez, A. Luna, I. Candela, R. Teodorescu, and F. Blaabjerg, “Grid synchronization of power converters using multiple second order generalized integrators” in *Proc. 34th Annu. Conf. IEEE Ind. Electron.*, Nov. 10–13, 2008, pp. 755–760.
- [7] F. Blaabjerg, R. Teodorescu, M. Liserre, and A. V. Timbus, “Overview of control and grid synchronization for distributed power generation systems” *IEEE Transactions On Industrial Electronics*, vol. 53, no. 5, pp. 1398–1409, Oct. 2006.
- [8] K. Young K., R.A. Dougal “SRF-PLL with Dynamic Center Frequency for Improved Phase Detection” *Clean Electrical Power, IEEE International Conference on USA* 9-11 June 2009.
- [9] A. Nagliero, R. Mastromauro, M. Liserre, and A. Dell’Aquila, “Synchronization techniques for grid connected wind turbines,” in *Proc. 35th IEEE IECON*, 2010, pp. 4606–4613.
- [10] M Ciubotaru, Teodorescu, R., Blaabjerg, F. “A New Single-Phase PLL Structure Based on Second Order Generalized Integrator”, *PESC’06*, June 2006.

- [11] M. Ciobotaru, R. Teodorescu, V. G. Agelidis “Offset rejection for PLL based synchronization in grid-connected converters” *Proc. of APEC 2008*, pp. 1611-1617.
- [12] Z. Luo, M. Kaye, C. Diduch, L. Chang “Frequency Measurement using a Frequency Locked Loop”, AFI, Canada. IEEE 2011.
- [13] Pedro R., Alvaro L., Ignacio C., Ramon M., Remus T., Frede B. “Multiresonant Frequency-Locked Loop for Grid Synchronization of Power Converters Under Distorted Grid Conditions” *IEEE Transactions On Industrial Electronics*, vol. 58, no. 1, January 2011.